

ILEGALIDADES PRATICADAS PELOS AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NOS CASOS DE DESCUMPRIMENTO DA QUARENTENA E DO ISOLAMENTO SOCIAL, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19

FÁBIO BACELAR MELLO

Faculdade Legale, Brasil

DOI: 10.5281/zenodo.4095592

Resumo: Neste artigo, caracterizado como teórico e exploratório, assume-se uma perspectiva crítica de análise acerca da legalidade das medidas privativas de liberdade efetuadas por ordem dos chefes dos poderes executivos estaduais e municipais, em decorrência do rompimento da quarentena e do isolamento social. Conforme estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 1º, os Princípios Fundamentais, os quais representam valores que orientaram o Poder Constituinte Originário na elaboração da Constituição, que explicitam as valorações políticas fundamentais do legislador constituinte. E o inciso III do mesmo artigo apresenta a dignidade da pessoa humana como um desses Princípios Fundamentais, a qual consiste no valor-fonte do ordenamento jurídico, a base de todos os direitos fundamentais. Trata-se de princípio que coloca o ser humano como a preocupação central para o Estado brasileiro: a proteção às pessoas deve ser vista como um fim em si mesmo. E dentro desse contexto, a liberdade é um direito de primeira geração, cuja titularidade pertence a cada indivíduo, não podendo ser cerceada senão por descumprimento da lei. O estudo justifica-se pela decretação ilegal da medida privativa de liberdade por ordem dos chefes do poderes executivos estaduais e municipais, como medida que visa ao cumprimento da quarentena e do isolamento social. Durante a elaboração, a fim de levantar dados necessários à análise da legalidade do ato, o método utilizado foi a pesquisa quantitativa, realizando-se uma pesquisa bibliográfica, em meios como jornais, sites, livros, revistas, dentre outros, a fim de levantar informações e estabelecer estatísticas dos dados coletados, para que possam subsidiar o referido estudo.

Palavras-Chave: Direitos Constitucionais; Legalidade; COVID-19; Competências

Abstract: This article, characterized as theoretical and exploratory, a critical perspective of analysis of the legality of the custodial measures carried out by order of the heads of the state and municipal executive powers is assumed, due to the disruption of quarantine and social isolation. As established by the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988, in Article 1, the Fundamental Principles, which represent values that guided the Original Constituent Power in the elaboration of the Constitution, which explain the fundamental political values of the constituent legislator. And item III of the same article presents the dignity of the human person as one of these Fundamental Principles, which consists of the source value of the legal system, the basis of all fundamental rights. It is a principle that places the human being as the central concern for the Brazilian State: the protection of people must be seen as an end in itself. And within this context, freedom is a first-generation right, whose ownership belongs to each individual, and cannot be ceded only by non-compliance with the law. The study is justified by the illegal decree of the custodial measure by order of the heads of state and municipal executive powers, as a measure aimed at compliance with quarantine and social isolation. During the preparation, in order to collect data necessary for the analysis of the legality of the act, the method used was quantitative research, conducting a bibliographic research, in media such as newspapers, websites, books, magazines, among others, in order to collect information and establish statistics of the collected data, so that they can subsidize this study.

Keywords: Constitutional Rights; Legality; COVID-19; Skills

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por escopo apresentar uma análise crítica acerca das prisões efetuadas pelos agentes públicos das esferas estaduais e municipais, em cumprimento às ordens expedidas por decretos, oriundos de seus respectivos chefes do poder executivo. A usurpação por parte dos chefes do poder executivo dos estados e municípios, em detrimento à competência privativa do Presidente da República, se dá, sob o argumento de buscar promover a quarentena e o isolamento social em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19, haja vista que as taxas de isolamento em suas referidas áreas de responsabilidade ainda estão abaixo das estatísticas esperadas.

Num primeiro momento, serão abordados aspectos relativos à liberdade, sua concepção à luz da doutrina jusnaturalista e da constituição, bem como sua exceção, uma vez que nenhum direito é absoluto. No entanto, em obediência ao princípio da fundamental, previsto no artigo 1º da CRFB/1988, a dignidade da pessoa humana é um direito basilar assegurado também pelas normas de direito internacional, sendo materializada, dentre outros direitos, pela liberdade de ir, vir e permanecer. Sua importância é tão grande que integra os direitos de 1ª geração.

Em um segundo momento, será abordada uma visão sumária acerca da organização político-administrativa do estado brasileiro, relatando os aspectos da descentralização do poder no Estado Brasileiro. Em uma primeira tratativa serão apresentados aspectos gerais acerca da organização dos entes políticos; em uma segunda tratativa são apresentadas algumas competências dos referidos entes políticos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), ligadas ao objeto do referido trabalho.

No terceiro momento, serão abordados conceitos acerca do código penal brasileiro, relacionados à forma de controle da sociedade. A importância da lei penal brasileira se dá pelo fato de disciplinar a harmonização da convivência em sociedade. Na primeira tratativa será abordado conceitos e diferenciação entre crimes e contravenções penais. Na tratativa seguinte serão apresentadas as espécies de penas, como forma de buscar o equilíbrio da sociedade, sempre se pautando pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

No momento seguinte, serão apresentados os conceitos relacionados à COVID-19, origens, suas características e seus impactos no Brasil e no exterior.

Em um quinto momento, serão relacionadas as medidas adotadas pelas autoridades políticas das três esferas do governo, com vistas a inibir a propagação da doença em suas áreas.

Na primeira tratativa serão apresentados os poderes administrativos assegurados aos

entes políticos. Na segunda tratativa serão explicados os conceitos de quarentena e isolamento social e sua aplicação no país. Na tratativa seguinte serão apresentadas algumas medidas adotadas pelos respectivos chefes dos Poderes Executivos dos entes políticos, dentre as quais algumas apresentam vícios de ilegalidade, tema principal deste trabalho. E na quarta tratativa e último momento, serão abordados subsídios para a sustentação das convicções que norteiam este trabalho, apresentando algumas divergências existentes entre as normas legais e constitucionais que vigoram no país e algumas medidas decretadas por alguns chefes do Poder Executivo, com base nas fontes principais fontes de direito, quais sejam, a Constituição Federal, a lei penal e a jurisprudência, e uma conclusão, fazendo um desfecho do trabalho, onde serão apresentadas as possíveis consequências das medidas adotadas pelos governadores e prefeitos, à luz da lei de abuso de autoridade.

1. DESENVOLVIMENTO

1.1 DIREITO À LIBERDADE DE IR, VIR E PERMANECER

É interessante o estudo do direito constitucional, pois nos remete aos primórdios das origens dos direitos assegurados aos povos, os quais são tão importantes que, inclusive, foram fruto universalização por meio de tratado internacional. Promulgado em 22 de novembro de 1969, o Pacto São José da Costa Rica, o qual também é conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos, traz em seu artigo 2º:

Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social (BRASIL, 2013, p. 20).

Na concepção da corrente doutrinária jusnaturalista, antes mesmo de integrar as regras criadas pelo Estado, o direito é resultado da natureza humana. Desse modo, existem limites ao Poder Constituinte Originário, impostos pelo direito natural, caracterizados por valores fundamentais em que, dentre outros, estão o direito à vida, à liberdade e à intimidade. A liberdade é um direito cuja relevância tornou-se extremamente expressiva após a 2ª Guerra Mundial. Se valor é tão significativo que era necessária sua universalização por meio de Tratado Internacional, com vistas a inibir as chances de sua limitação, sob ameaça de novas guerras.

Signatário desde janeiro de 1992, Brasil ratificou o Pacto São José da Costa Rica, aderindo assim a responsabilidade pela defesa dos direitos humanos em seu território, tendo

sido incorporado na Carta Magna em seu artigo 5º, no § 3º, a partir da Emenda Constitucional nº 45/04, representando inclusive cláusula pétrea, conforme artigo 60, § 4º, o qual estabelece que “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] IV – os direitos e garantias individuais (BRASIL, 2019, p. 71)”.

Os direitos de primeira geração realçam o princípio da liberdade como sendo essencial aos direitos fundamentais. Seu valor é tão significativo que pode ser traduzido como o cerne da ideologia liberal, resultante das revoluções ocorridas ao final do século XVIII e início do século XIX (Paulo; Alexandrino, 2017). Representam no cenário nacional um dos direitos que buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo excessos à vida privada da sociedade, sendo por tal motivo também chamados liberdades negativas. Frutos de direitos civis e políticos, foram reconhecidos nos ideais das revoluções francesa e americana, visando impor ao Estado um dever de abstenção de intrometer-se no espaço de autodeterminação de cada indivíduo (Canotilho, 2003).

No entanto, cabe ressaltar que, segundo Paulo e Alexandrino (2017), os direitos fundamentais não dispõem de caráter absoluto, uma vez que encontra seu limite ao confrontar outro direito também previsto na constituição. Em consequência, a liberdade não pode se revestir de caráter absoluto, estando sujeita às medidas restritivas de liberdade, desde que expostas às restrições devidamente autorizadas, com vistas a inibir abusos de direitos por parte de indivíduos, em prejuízo à ordem pública. Entretanto, partindo do princípio do Devido Processo Legal, previsto no artigo 5º, inciso LIV, da CRFB/88, “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (PAULO; MAIA, 2006, p. 156). Assim sendo, embora nenhum direito individual seja revestido do caráter absolutório, tal restrição somente pode se dar por meio do devido processo legal, por autoridades legalmente competentes para tal, respeitados, ainda, os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

1.2 ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO ESTADO BRASILEIRO

A doutrina tradicional considera como elementos essenciais necessários à constituição de um estado três elementos, a saber, território, povo e governo soberano. O território é a dimensão física do qual o Estado exerce seus poderes, incluindo também o domínio espacial onde vigora uma determinada ordem jurídica estatal. O povo é o elemento pessoal que integra o Estado. São as pessoas que vivem no território. Por sua vez o governo é a dimensão política,

o representante soberano que exerce autoridade em determinado território, no qual não se sujeita a nenhuma outra (Paulo; Alexandrino, 2017).

A organização do Estado tem seu fundamento na ideia de disciplinar regras básicas de funcionamento do Estado. Acerca da organização, “A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 2019, p. 31). A Forma Federativa de Estado diz respeito ao modo de exercício do poder político no território, havendo com isso uma repartição de poderes entre os entes federativos enumerados pela Constituição.

A partir da organização do Estado, os entes federados foram dotados de autonomia política, recebendo certas competências. O objetivo da repartição de competências estabelecida pela CRFB/1988 foi dividir o poder político entre os entes federados de forma racional e equilibrada, garantindo o federalismo de equilíbrio. E dentre as competências atribuídas aos entes políticos, encontra-se a de autolegislação. Resumidamente, a autolegislação pode ser entendida como “[...] a capacidade de os entes federativos editarem suas próprias leis” (MENDES et al, 2011, p. 429). Dada a importância da divisão política do estado brasileiro, a CRFB/1988 traz em seu artigo 60, § 4º, inciso I, a impossibilidade de abolição da Forma Federativa de Estado, mesmo que por uma tentativa por Emenda Constitucional. Dessa forma, é inegável que o legislador constituinte, quando da elaboração da constituição, visava à autonomia dos entes políticos.

1.2.1 Competência da União

Pessoa jurídica de direito público interno, a União é um ente federado autônomo em relação aos estados-membros e aos municípios, com competências administrativas e legislativas próprias, enumeradas na CRFB/1988, tendo como chefe do poder executivo o presidente da república, eleito democraticamente por meio do voto direto.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
II – desapropriação;
III – requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;
IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
V – serviço postal;
VI – sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; [...]” (BRASIL, 2019, p. 34)

Tendo em vista que o Brasil adotou como forma de estado a Federação, com a instituição de poderes políticos em seu território, tornou necessária a enumeração e distribuição de competências, visando dar autonomia a cada um dos entes federados.

O traço marcante da repartição horizontal é a inexistência de subordinação ou hierarquização entre os entes federados no exercício da competência. Cada ente é dotado de plena autonomia para exercer, sem ingerência dos demais, a competência quanto às matérias que a Constituição lhe atribui”. (PAULO; ALEXANDRINO, 2017, p. 328)

As competências legislativas atribuem poder para o estabelecimento de normas que versam sobre determinadas matérias. Para o estabelecimento da repartição de competência, o legislador constituinte adotou o princípio da predominância do interesse, o qual visou atribuir competências aos entes federados, de acordo com o interesse na matéria. Assim sendo, com base nesse princípio, a União cuidará das matérias de predominância do interesse geral (nacional); aos Estados e ao Distrito Federal caberão as matérias de interesse regional; e aos Municípios caberão as matérias de interesse local. A doutrina predominante aponta a existência de quatro tipos de modelos de repartições de competência, dentre as quais se verifica a competência horizontal, segundo a qual são outorgadas competência privativas ou exclusivamente aos entes federados, sem nenhuma relação de subordinação ou hierarquização no seu exercício, mas sim levando-se em consideração o interesse em dada matéria, de maneira que o referido seja dotado da plenitude da autonomia dentro de sua competência específica (Paulo; Maia, 2006).

No que à autonomia da União, “É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.” (Súmula Vinculante nº 2 apud MIESSA et al, 2017, p. 324). E em se tratando de matéria relacionada ao direito penal, diferentemente da legislação dos Estados Unidos, no Brasil, dentre o rol de competências legislativas atribuídas à união encontra-se a de legislar privativamente sobre direito penal, uma vez que trata-se de matéria aplicável a todos entes federados, estando os demais entes federativos impedidos de editarem leis visando a suprir a inércia legislativa federal (Paulo; Maia, 2006).

2.2 Competências atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios

Os Estados, assim como a União, são entes autônomos, apresentando personalidade jurídica de direito público interno, sendo dotados de autonomia política e, por isso, apresentam capacidade de auto-organização, autolegislação, autoadministração e autogoverno. Segundo as palavras de PAULO e ALEXANDRINO (2017, p. 332), “[...] a competência dos estados-membros não foi expressamente enumerada no texto constitucional, sendo-lhes atribuída a denominada competência residual, reservada ou remanescente [...]”. Embora não tenham sido taxativamente expressas na Constituição Federal as competências legislativas dos Estados, o legislador constituinte reservou a estes a competência para legislar sobre matéria de interesse regional, permitindo que a maior parte das competências seja dos Estados, uma vez que as competências da União são listadas taxativamente, enquanto as dos estados-membros são indefinidas. Quanto ao Distrito Federal, a Constituição atribui as competências legislativas, administrativas e tributárias reservadas tanto aos estados e aos municípios (Mendes et al, 2013).

No que tange aos municípios, assim como ocorreu com a União, a CRFB/1988 enumerou um rol de competências.

Art. 30. Compete aos Municípios:

I – legislar sobre assuntos de interesse local;

II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

III – instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

IV – criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

VI – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela EC n. 53/2006)

VII – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual”. (BRASIL, 2019, p. 43)

É possível observar que aos municípios foram atribuídas competências tanto administrativas como legislativas. As competências administrativas dos municípios autorizam sua atuação somente sobre matérias de interesse local, enquanto as competências legislativas lhes autorizam a legislar sobre assuntos de interesse local.

3. A LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA

A necessidade da elaboração de normas se dá pelo fato de ter instrumentos para a regulação da vida da sociedade, com o objetivo de assegurar-lhe o equilíbrio e garantir-lhe a paz. No que tange às normas de direito penal, segundo NUCCI (2017, p. 59), “o direito penal é uma proposta da paz. Seguindo-o, vive-se melhor”. Assim como as demais normas, a legislação penal não visa exercer sobre os cidadãos um poder coercitivo, dominador e intimidador, mas sim assegurar uma forma de permitir que a sociedade tenha uma convivência equânime, respeitando os direitos coletivos. Uma vez que os direitos não são absolutos, a Constituição estabelece o princípio da isonomia, segundo o qual prevê que haverá tratamento igual para os cidadãos com comportamentos iguais, na medida de sua igualdade, assim como tratamento desigual para os cidadãos que apresentarem comportamento desigual, na medida de sua desigualdade. Assim sendo, a partir do momento em que deixem de ser observadas as normas de direito penal, causando lesão ao bem jurídico de outrem, fica caracterizada a ocorrência de infração penal e, em consonância também ao princípio da lesividade, pune-se para obter um resultado condizente (Paulo; Alexandrino, 2017). No entanto, no que tange à aplicação da lei penal, cabe salientar um ponto importante.

[...] no Estado Democrático deve-se privilegiar, em detrimento da criminalização exacerbada de condutas, uma política social adequada, para que sejam estabelecidas soluções de longo prazo aos problemas oriundos da delinquência. Assim, a estabilização das expectativas não deve ser realizada, primariamente, pela imposição de sanções, mas por outros meios menos lesivos e funcionalmente equivalentes. (MIR PUIG, 1994, apud TUTIKIAN, 2008, p. 251)

Segundo a Teoria da Prevenção Geral, evidencializada por Günther Jakobs, torna-se essencial a observância do princípio da subsidiariedade, uma vez que é a maneira mais eficaz da concretização da necessidade, como um elemento imprescindível em matéria de intervenção estatal nas liberdades individuais. Para a aplicação de uma pena, a mera exigência de lei anterior que defina a conduta criminosa, como também a prévia cominação legal, não mais é suficiente para salvaguardar os indivíduos dos excessos cometidos pelo Estado em matéria criminal, mas, a imposição de uma pena está submetida também a uma série de limites normativos que servem de garantia ao indivíduo. Dessa forma, ao privilegiar uma política social adequada em que, respeitados princípios como razoabilidade, proporcionalidade e exclusiva proteção do bem jurídico, em um Estado Democrático de Direito buscar-se-á inicialmente a imposição de

medidas corretivas menos lesivas aos cidadãos, em detrimento à imposição de sanções, evitando-se com isso a administrativização do direito penal (Sanchez, 2011).

3.1 Aplicação da Lei Penal

3.1.1 Crimes e Contravenções Penais

O direito penal é um ramo do direito público, tendo em vista que somente o Estado, em sentido amplo, possui competência para criar e regular sanções aplicáveis (Nucci, 2017). Para efeito da aplicação de lei penal, há, contudo, que se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Art. 1º Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contra-venção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. (BRASIL, 2016, p. 32)

Toda conduta humana que ofende um bem jurídico penalmente tutelado, para o qual a lei estabeleça uma pena, é caracterizado como infração penal. A infração penal é um fenômeno social, um gênero, do qual decorrem duas espécies – crime e contravenção penal.

Para o conceito de crime, a doutrina considera relevante a análise da conduta sob os aspectos material e formal. Sob o aspecto material, crime é toda ação humana que provoque lesão ou exponha a perigo um bem jurídico de terceiro, o qual pela relevância, mereça proteção penal. Por outro lado, sob o aspecto formal, a doutrina considera o crime como sendo toda infração penal a que a lei comine pena de reclusão ou detenção (Greco, 2017).

Na busca para se obter o conceito de contravenção penal, a doutrina encontra guarida a partir da concepção de Hungria, em que leva em consideração aqueles delitos de menor potencial ofensivo. Assim sendo, a contravenção penal pode ser considerada como aquela infração menos graves em relação ao bem jurídico protegido (Greco, 2015).

3.1.2 Espécies de Penas

As penas são institutos constitucionais, impostas pelo Estado, que visam a retribuir um delito perpetrado por um criminoso. Assim também, com o escopo de prevenir dos crimes, a pena foi estabelecida para reprovar o mal produzido pela conduta praticada pelo agente, evitando-se dessa forma futuras infrações penais (Greco, 2017).

Art. 32. As penas são:
I – privativas de liberdade;

- II – restritivas de direitos;
- III – de multa.” (BRASIL, 2017, p. 19 e 20)
- “Art. 43. As penas restritivas de direitos são:
- I – prestação pecuniária;
- II – perda de bens e valores;
- III – (Vetado);
- IV – prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;
- V – interdição temporária de direitos;
- VI – limitação de fim de semana. (BRASIL, 2017, p. 23)

No entanto, embora o Estado detenha o dever/poder de aplicar a sanção, em respeito ao fundamento principal da dignidade da pessoa humana, a pena a ser aplicada deverá observar os princípios expressos, ou mesmo implícitos, previstos na Constituição Federal. E ainda, também em observância ao princípio da razoabilidade, instituto considerado como reitor para essa atenuação ou agravação da pena, e da proporcionalidade, cuja finalidade é evitar exageros ou ausência de efetividade das medidas impostas pelo Estado, as penas devem ser aplicadas com equidade, na medida necessária e suficiente à reprovação e prevenção de um crime (Greco, 2015).

Diante do exposto, é possível observar que a pena a ser imposta não poderá jamais fugir da impessoalidade, nem tão pouco ser fruto de arbitrariedades, mesmo que aquelas de caráter cautelar, como no caso dos crimes de menor potencial ofensivo, que por sua vez são aqueles cuja pena privativa de liberdade em abstrato não ultrapassa dois anos (Masson, 2015).

4. COVID-19

4.1 Origem e consequências

Em dezembro de 2019, na cidade de Whan, localizada na província de Hubei, na China, foram identificados casos desconhecidos de pneumonia, cujos impactos foram rápidos e gravíssimos à população chinesa em pouco tempo. Tratava-se de uma infecção causada por um novo coronavírus - betacoronavírus do mesmo subgênero que o vírus da síndrome respiratória aguda grave (SARS) - que produzia uma doença classificada pelo ingleses como COVID-19, cujos principais sintomas são febre, fadiga e tosse seca, podendo evoluir para dispneia ou, em casos mais graves, Síndrome Respiratória Aguda Grave, levando um paciente à morte (Brasil, 2020). O quadro 1, apresenta a taxa de letalidade.

Quadro 1: Taxa de Letalidade – COVID-19

Taxa de letalidade por idade [15]:	
•	0,2% em pacientes entre 10 e 19 anos
•	0,2% em pacientes entre 20 e 29 anos
•	0,2% em pacientes entre 30 e 39 anos
•	0,4% em pacientes entre 40 e 49 anos
•	1,3% em paciente entre 50 e 59 anos
•	3,6% em paciente entre 60 e 69 anos
•	8,0% em pacientes entre 70 e 79 anos
•	14,8% em pacientes acima ou igual a 80 anos

Fonte: CDC China Weekly. Accessed Feb 20, 2020, apud Brasil, 2020

Estudos apontaram que, devida a sua alta transmissibilidade, o vírus pode provocar em casos mais leves, como uma síndrome respiratória aguda, até casos muito graves como insuficiência respiratória. Em pouco tempo provocou uma elevada taxa de letalidade na população chinesa, que variava de acordo com a faixa etária, na qual considerando pacientes a partir 60 anos até as faixas mais altas, os índices atingiram cerca de 26,40% de mortalidade.

Figura 1 – Ilustração dos casos de infecção por COVID-19 no mundo

Fonte: Uol Folha, 2020.

A doença se espalhou para outros países, e pacientes infectados foram identificados principalmente em epicentros como a Itália e a Espanha, onde os impactos foram até mais elevados que na China, chegando posteriormente aos Estados Unidos, Canadá e Brasil. A Organização Mundial da Saúde acendeu um alerta, declarando em janeiro que a doença constituía uma emergência de saúde pública de importância internacional, sendo caracterizada posteriormente como uma pandemia (OPAS, 2020).

5. AÇÕES PRATICADAS PELO PODER PÚBLICO EM RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19

Um dos papéis do Estado frente à representatividade da sociedade brasileira é assegurar a dignidade da pessoa humana, princípio fundamental previsto na Constituição Federal. Tal fundamento amarra que o Estado deve ter como referencial o ser humano, não se fundamentando em classes, corporações, propriedades, mas sempre na pessoa humana.

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. (BRASIL, 2019, p. 13)

Segundo as sábias palavras de ALEXANDRE e DEUS (2015, p. 190), “A busca da satisfação do interesse público é a própria razão de existir do Estado”. É possível observar a explicitação de tal primado quando da previsão dos direitos e garantias individuais e coletivos expressos na CRFB/1988, dirigidos à pessoa humana, os quais encontram-se direito à vida, à propriedade, à intimidade, à honra e à imagem (Brasil, 2019).

A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” (BRASIL, 2019, p. 118)

Com vistas a assegurar os direitos de 3ª geração, como parte integrante também do princípio da dignidade da pessoa humana, assim também a Constituição Federal prevê o direito à seguridade social, o qual agrega outros direitos, a saber, saúde, previdência e assistência social. É possível observar que a saúde é vista como de extrema relevância ao Estado, provavelmente seja o setor mais sensível do governo, uma vez que a extensão territorial do país e, conseqüentemente, sua enorme população, demandam ações permanentes na busca por cobrir sua assistência, o que aumenta seu papel em ações como financiamento, regulamentação, fiscalização e controle (Kertzman, 2014). No entanto, um fator importante que deve ser considerado na atuação da Administração Pública pode ser extraído da Constituição, em que “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]” (BRASIL, 2019, p. 47).

No que tange ao princípio da legalidade, há que se considerar duas diferentes concepções: relativo à administração pública, não há liberdade nem vontade pessoal, estando estritamente vinculada ao estabelecido na lei. Enquanto no âmbito particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza (Meirelles, apud Alexandre; Deus, 2015).

5.1 Poderes Administrativos

Para alcançar seus objetivos, a administração pública brasileira goza de certo grau de liberdade para atuar, sempre buscando o bem maior - a satisfação do bem-estar social e os interesses coletivos. E dentro desse contexto foram outorgados poderes administrativos, com o escopo de assegurar-lhe uma de posição de superioridade, em observação ao princípio da supremacia do interesse público.

Os poderes administrativos representam instrumentos que, utilizados conjunta ou isoladamente, permitem à administração cumprir suas finalidades. Trata-se, assim, de poderes instrumentais, aspectos em que diferem dos poderes políticos – Legislativo, Judiciário e Executivo – os quais são poderes estruturais, dizem com a própria estrutura do Estado, estabelecida diretamente pela própria constituição. (ALEXANDRINO; PAULO, 2017, p. 270-271)

Tais prerrogativas asseguradas aos agentes públicos não são um privilégio, mas sim um dever, uma vez que também, em observância ao princípio da eficiência, a partir do uso desses instrumentos, a administração pública precisa atuar de maneira objetiva para apresentar resultados. Assim também não são uma mera faculdade, mas sim uma imposição para atuar, porém, sempre dentro dos limites da lei, uma vez que seu poder é vinculado. E ainda, em vista do princípio da indisponibilidade do interesse público, ressalvados os casos expressos em lei, não há margem de discricionariedade para a administração pública atuar ante ao interesse público recorrente, materializando dessa forma o poder-dever por parte do ente político (Alexandre; Deus, 2015).

5.2 Quarentena e Isolamento Social no Brasil

Com vistas a inibir a propagação da doença, a OMS orientou a necessidade de adoção da quarentena e do isolamento social, medidas estas posteriormente retransmitidas pelos órgãos de saúde no Brasil. A quarentena tem a finalidade de limitar a circulação de pessoas suspeitas de estarem contaminadas pela COVID-19.

[...] a Fiocruz considera urgente a adoção de medidas rígidas de distanciamento social e de ações de lockdown no estado do Rio de Janeiro, em particular na região metropolitana, visando à redução do ritmo de crescimento de casos e a preparação do sistema de saúde para o atendimento adequado e com qualidade às pessoas acometidas com as formas graves da Covid-19. (FIOCRUZ, 2020)

No país, a mobilização com vistas à adoção das medidas de prevenção à COVID-19 iniciou em fevereiro. No dia 4 de fevereiro o presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, declarou estado de emergência da saúde pública, a fim de prevenir a chegada do coronavírus (UOL, 2020). Estados com as cidades mais afetadas do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo foram os primeiros a decretarem a quarentena e o isolamento social. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decretou em 13 de março o fechamento de estabelecimentos de ensino, teatros, cinemas e além de atividades que proporcionassem aglomerações como a realização de eventos esportivos, festas, utilização em áreas abertas ao público, eventos científicos, comícios e passeatas por 15 dias. O governador de São Paulo, João Dória, decretou em 24 de março, o fechamento do comércio e restrição à circulação de pessoas (Exame, 2020). Seguindo a mesma linha, os demais Estados também determinaram a quarentena e o isolamento social, fechando o comércio e mantendo em funcionamento apenas serviços considerados essenciais.

5.3 Medidas praticadas pelos Poderes Públicos Estaduais e Municipais

Diante da situação da pandemia que se encontra no país, os poderes públicos estaduais e municipais têm, constantemente, dado orientações aos cidadãos, pelos mais variados meios de transmissão de informações, para que permaneçam em suas residências, com vistas a inibir as chances de contaminação. Um dos exemplos é possível verificar na publicação feita pelo governador do Estado de São Paulo, João Dória (Uol, 2020), "Não saia de casa se você tem estima pela sua vida, dos seus pais, do seu marido ou das pessoas que você considera".

A transmissão do vírus pode ocorrer por gotículas respiratórias, oriundas de pessoas sintomáticas para outras pessoas próximas, pelo contato direto com uma pessoa infectada ou por contato com objetos e superfícies contaminados. E ainda, o vírus da COVID-19 se concentra mais no trato respiratório superior (nariz e garganta), razão pela qual também a orientação é que as pessoas utilizem máscaras. Dessa forma, em todo país foram orientadas a restrição da circulação e permanência de pessoas aos locais abertos ao público, com vistas a inibir a propagação do vírus.

O governador do Estado de São Paulo, João Dória, fez um pronunciamento afirmando que endurecerá as regras no estado quanto ao isolamento social e quarentena, ameaçando impor multas e, até mesmo, efetuar prisões aos que descumprirem tais medidas, caso os índices de isolamento não alcançassem 70%. O prefeito municipal da cidade de Araraquara-SP expediu um decreto determinando a prisão dos cidadãos que fossem encontrados descumprindo as medidas restritivas impostas por conta da COVID-19. No dia 14 de abril do corrente ano 4 agentes da Guarda Municipal de Araraquara-SP deram voz de prisão à uma empresária de 44 anos, após ser abordada em uma praça pública, sob a alegação de estar descumprindo o artigo 268 do Código Penal. A mulher inclusive teria sido algemada e conduzida à delegacia de polícia (Chagas, 2020).

No dia 18 de abril a Polícia Militar do Estado de Pernambuco deu voz de prisão a um homem de 63 anos que transitava pelo calçadão da praia de Boa Viagem, na cidade de Recife, sob a alegação também de estar infringindo o artigo 268, do Código Penal. Em nota a Polícia Militar teria se pronunciado que os policiais estariam cumprindo determinação expedida pelo Decreto nº 49.893, do governador do Estado. No dia 6 de abril, policiais militares deram voz de prisão a duas mulheres, após estarem caminhando na praia de Icaraí, no município de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, sendo conduzidas à 77ª Delegacia de Polícia. Em nota, a polícia militar informou que os policiais agiram sob o amparo do Decreto Municipal nº 13.513/2020, expedido com o fim de estabelecer medidas sanitárias restritivas e preventivas de saúde pública (Istoé, 2020). Após serem flagrados na praia de Copacabana, no dia 6 de abril do corrente ano, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, 4 pessoas foram detidas por policiais militares, sob a alegação de estarem descumprindo o Decreto nº 47.006, de 27 de março de 2020, expedido pelo governador do Estado, Wilson Witzel (Ferreira, 2020).

Diante da atuação da administração pública nos referidos casos, a partir do atos administrativos dos referidos chefes dos Poderes Executivos, há que se consideração que o Direito Penal é a última ratio do Estado para resolução de conflitos sociais, ou seja, deve ser invocado somente quando outras áreas do direito não abarcam a situação em questão. A inobservância de tal preceito gera, sob o ponto de vista político-criminal, uma clara expansão do direito penal, materializado por um processo crescente de criminalização indiscriminada, tornando-se difícil, ou até mesmo impossível, estabelecer diferenças entre o direito penal e os outros ramos do ordenamento jurídico (Sanchez, 2011).

5.4 Análises à luz da Constituição Federal, da Lei Penal e da Jurisprudência

É satisfatório para a sociedade verificar a atuação do poder público no combate à COVID-19, ao mesmo tempo em que se reflete o cumprimento do poder-dever do estado, em observância aos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Contudo, há que se ressaltar que o agir do estado visando ao interesse público não pode ocorrer incondicional e deliberadamente, haja vista que encontra na lei os limites de sua atuação, em obediência ao princípio da supremacia da lei, ou legalidade em sentido negativo, não podendo, dessa forma, contrariar os dispostos na lei.

Em suma, em decorrência do princípio da legalidade, a Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados; para tanto, ela depende de lei. (ALEXANDRE; DEUS, 2015, p. 201).

Embora a administração pública goze de certo grau de autonomia para atuar, tal regra não lhe assegura autonomia de vontade para agir no que lhe for conveniente, pois o povo é quem dispõe sobre a coisa pública, manifestada a partir da edição das leis, competência esta conferida a seus representantes eleitos democraticamente, cabendo ao estado seu estrito cumprimento (Paulo; Alexandrino, 2017).

É possível verificar a atuação da administração pública junto aos cidadãos que têm descumprido suas determinações, no que se refere à quarentena e ao isolamento social. Governadores e prefeitos têm adotado uma postura mais rígida, com vistas a assegurar as medidas orientadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde, e inibir propagação da pandemia. Tal postura se alicerça em uma das diversas prerrogativas de que dispõe a administração pública - o poder de polícia - o qual lhe assegura poder para restringir o exercício de direitos e garantias individuais em benefício de interesses da coletividade.

[...] conceituamos poder de polícia, simplesmente, como o poder de que dispõe a administração pública para, na forma da lei, condicionar ou restringir o uso de bens, o exercício de direitos e a prática de atividades privadas, visando proteger os interesses gerais da coletividade. (ALEXANDRINO; PAULO, 2017, p. 291).

É notória a preocupação das autoridades públicas em todo país com a população frente à pandemia da COVID-19, uma vez que muitas mortes têm sido provocadas em decorrência do surto da doença. Assim sendo, sob a prerrogativa do poder de polícia, a partir da análise do item

5.3 deste trabalho, verifica-se que governadores e prefeitos têm expedido decretos determinando a adoção de medidas privativas de liberdade aos cidadãos que forem abordados pelos agentes de segurança pública em locais públicos como parques, praças, praias, dentre outras, com vistas a evitar aglomerações. No que pese a prerrogativa do poder de polícia a que é investida a administração pública, no caso em pauta, é interessante a efetivação de uma análise mais profunda acerca da legalidade dessas medidas, em consonância com as leis vigentes, uma vez que a divergência entre as determinações dos chefes do poder executivo e o dispositivo das leis, ocasionaria em abuso de autoridade (Lessa et al, 2020).

5.4.1 A Constituição Federal e o Código Penal

O código penal brasileiro vigente é uma disciplina jurídica da reação social contra o crime, cujo escopo é assegurar um equilíbrio para a convivência em sociedade. É o único dispositivo apto a impor sanções de caráter penal, quando se quer proibir ou impor condutas sob a ameaça de sanção. Segundo esse dispositivo penal (GRECO, 2017, p. 1.391), “Art. 268. Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena – detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, e multa”. Com vistas a inibir a propagação de doenças contagiosas, o código penal estabeleceu como crime burlar determinação dos poderes públicos, colocando em risco a saúde de outros cidadãos. Tal dispositivo têm sido veementemente utilizados pelos governadores e prefeitos como amparo para a expedição de decretos, determinando a adoção de medidas privativas de liberdade às pessoas que assim desobedecerem às ordens por estes determinadas. No entanto, cabe ressaltar que, em que pese a lei penal vigente, é questionável a legalidade do ato, considerando-se um estudo mais aprofundado no que tange à competência.

Segundo a Constituição Federal, “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:[...] IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e re-gulamentos para sua fiel execução;” (BRASIL, 2017, p. 80). Tendo em vista que a forma de estado no país se dá por federação, a Constituição Federal conferiu competência aos entes políticos visando proporcionar a estes capacidade e autonomia para auto-organização. E como parte dessa descentralização, conferiu poderes aos chefes do Executivo dos referidos entes, dentre os quais se encontra o poder regulamentar, o qual atribui competência àqueles para editar decretos de execução com o objetivo de explicitar detalhadamente o conteúdo da lei, para assegurar seu fiel cumprimento. Em se tratando do dispositivo supracitado, é de competência

do presidente da república expedir decretos de execução de sua matéria constitucionalmente privativa, não sendo passíveis de delegação (Alexandrino; Paulo, 2017).

E em se tratando de competência privativa, o artigo 22, inciso I da CRFB/88 atribuiu competência ao presidente da república para legislar sobre direito penal. A competência privativa não integra o rol de competências comuns entre os entes políticos, não podendo cabendo dessa forma os Estados, Distrito Federal e aos Municípios legislarem sobre matérias privativamente de competência da União, mesmo diante da inércia legislativa desta, fazendo uso da competência suplementar, sob pena de incorrerem em inconstitucionalidade (Lenza, 2009).

5.4.2 A Jurisprudência

Acerca do tema, a jurisprudência já se manifestou em outras ocasiões acerca do dispositivo previsto no artigo 268, do Código Penal.

O art. 268 do Código Penal contém norma penal em branco e, como tal, necessário que se demonstre qual a determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa que teria sido descumprida. (BRASIL, 2012).

No contexto do surto da COVID-19, uma análise do artigo 268 do Código Penal permite verificar que o referido dispositivo carece de complementação, uma vez que é tratada como uma norma penal em branco. Norma penal em branco trata-se de um dispositivo genérico, indeterminado, o qual necessita de complementação. Haja vista que a lei não possui, de forma prévia e abstrata, a capacidade de imaginar todos os atos necessários para impedir a introdução ou propagação de epidemias, há um gap que necessita de complementação por um ato do poder público, a fim de determinar, em especial, medidas aptas a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Dessa forma, uma vez que é competência privativa da União legislar sobre Direito Penal, não dispõem os Estados, Distrito Federal e Municípios da competência de legislar, por meio de decreto, a complementação de uma norma penal (Alexandrino; Paulo, 2017).

Conforme regula o parágrafo único da CRFB/1988 (BRASIL, 2019, p. 35), “Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislarem sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo”. Isto posto, é possível verificar que, em se tratando dos governadores dos Estados e do Distrito Federal, é possível a delegação de competências para legislar em matéria, dentre outras, de direito penal, desde que tal delegação ocorra por Lei

Complementar da União. Com relação aos municípios, não há hipótese de delegação das competências privativas da União para legislarem sobre as matérias estabelecidas no artigo 22 (Lenza, 2009). Entretanto, cabe ressaltar que até o presente momento não se verifica nenhuma lei complementar delegando tal competência legislativa aos Estados e ao Distrito Federal para legislarem acerca da referida matéria.

O crime previsto no art. 268 do Código Penal contém norma penal em branco, impondo-se, para sua configuração, que se demonstre qual a determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, que teria sido descumprida. Violação a determinações genéricas pode acarretar reprimenda administração e não sanção penal. (BRASIL, 2009, p. 140)

No caso em questão, a ameaça à violação da lei penal seria pelo risco de introdução ou propagação do vírus da COVID-19. Entende-se por introdução o ingresso da doença, e, por propagação, a difusão de uma doença já presente na sociedade. (Greco, 2017).

Assim sendo, à luz da jurisprudência supracitada, observa-se que a ameaça à propagação da COVID-19, já presente no país, se daria pelas pessoas infectadas, e não pelos cidadãos em geral. E ainda, segundo as palavras de Teles (2004 apud GRECO, 2017, p. 1391), “Doença contagiosa é o agravo à saúde, determinado por um agente infeccioso específico [...]”. Dessa forma, é defeso a governadores e prefeitos limitarem o direito de ir, vir e permanecer da população como um todo, sob a alegação de ameaça de propagação da COVID-19, uma vez que no caso em apreço, a aplicação da lei penal se aplicaria somente aos cidadãos que realmente oferecem riscos de contágio da doença, quais sejam, as pessoas infectadas. E ainda, o inciso XV do art. 5º da Constituição Federal (BRASIL, 2019, p. 18) assevera que “é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz [...]”. Pelo referido dispositivo resta que claro, quanto à liberdade de locomoção em tempo de paz e uma pandemia, por mais grave que seja, não pode ser confundida com uma guerra se o objetivo é restringir um direito fundamental. Ainda que se possa falar da excepcionalidade da medida e que eventual imposição de restrição derivaria de uma ponderação de direitos fundamentais, a própria Constituição Federal dispôs sobre as hipóteses em que a liberdade de locomoção poderia vir a ser restringida de forma ampla e abstrata, mediante a decretação de estado de sítio (Alexandrino; Paulo, 2017).

O Ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator da ADPF 672/DF, manifestou-se acerca da legalidade das medidas privativas autorizadas aos Estados, Distrito Federal e Municípios, no que tange ao isolamento social.

Presentes, portanto, a plausibilidade inequívoca de eventual conflito federativo e os evidentes riscos sociais e à saúde pública com perigo de lesão irreparável, **CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR** na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, **RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS**, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; **INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIÊNCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO**, sem prejuízo da **COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO** para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário. (BRASIL, 2020)

Sob o amparo da decisão do ministro, governadores e prefeitos tem expedido decretos, determinando medidas de quarentena e isolamento social, adotando inclusive prisões de cidadãos que fossem encontrados em locais públicos abertos ao público, sob o argumento de estarem rompendo aquelas medidas, como ocorreu nas cidades do Rio de Janeiro, Araraquara e Recife.

Cabe ressaltar que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, manifestou-se no dia 6 de abril do corrente ano, acerca de punições adotadas como parte das ações voltadas à quarentena e ao isolamento social.

“Não é necessário fazer nenhum tipo de penalização”, afirmou o ministro durante um seminário online promovido pela consultoria Arko Advice. “Melhor do que você pegar uma pessoa para estabelecer uma multa de R\$ 1 mil, R\$ 2 mil, é a pessoa ter consciência de que neste momento tem que ser solidária para evitar um impacto no sistema de saúde[...]”. (PONTES, 2020)

É possível verificar uma divergência de entendimento até mesmo entre dois membros da suprema corte da justiça brasileira, o que importa em uma questão complexa, não comportando uma resposta única, gerando assim uma situação duvidosa, o que caberia, no caso em pauta, a invocação de *in dubio pro reo*. (Távora; Alencar, 2017).

E ainda, analisando-se a parte final da ADPF, não fica clara autorização para efetivação de prisões, uma vez que as medidas citadas pelo ministro relator têm cunho administrativo, não penal. Assim sendo, mesmo com um pronunciamento por parte do ministro Alexandre de Moraes, não ficou clara a extensão das medidas autorizadas aos entes políticos, com vistas a

inibir a propagação da doença, permanecendo, ainda, a necessidade de complementação da lei penal. Dessa forma, tendo em vista que os decretos expedidos pelos chefes dos poderes executivos estaduais e municipais não decorrem de competência legislativa direta da Constituição, seus atos administrativos incorrem em vício de incompetência, o que se caracteriza abuso de autoridade (Lessa et al, 2020).

Complementa-se a luz do princípio da indisponibilidade do interesse público, é oportuno para a situação em questão uma análise do interesse público. O interesse público primário é aquele em que o povo é o interessado direto e imediato. No entanto, é possível perceber que as medidas adotadas pelos chefes dos executivos estaduais e municipais são de cunho meramente político, uma vez que exorbitam sua competência, caracterizando interesse público secundário, representando assim interesses governamentais ilegítimos e injustificáveis, uma vez que contrariam o interesse público primário (Alexandrino; Paulo, 2017). É possível perceber que o legislador constituinte pretendeu justamente evitar essa postura ao estipular que é competência privativa da União legislar sobre direito penal.

6. CONCLUSÃO

É notória a atuação dos poderes públicos estaduais e municipais no combate ao coronavírus. O combate à COVID-19 é uma preocupação em escala mundial, visto que se trata de uma pandemia, necessitando o envolvimento de todos. Pesquisadores em todo mundo têm trabalhado dia após dia em busca de uma vacina para combater essa nova espécie de vírus que já contabiliza mortes na casa de milhões. No que tange às orientações da Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem trabalhado veementemente para conter o avanço da doença e, ao mesmo tempo, buscar uma alternativa para combatê-la.

Considerando as pesquisas realizadas no presente estudo, a interpretação que nos é possibilitada pela teoria crítica do direito, bem como a oportunidade de analisar o caso em questão, com vistas ao estudo da manutenção da dignidade do cidadão, é possível concluir o presente trabalho com o entendimento de que é ilegítimo ato administrativo oriundo de governadores e prefeitos determinando prisões de cidadãos, sob o argumento de rompimento da quarentena e do isolamento social. Conforme dispõe dispositivo da Carta Magna (BRASIL, 2019, p. 22).

Um indivíduo não poderia incorrer em delito em virtude de estar exercendo seu direito de ir, vir e permanecer, sob a alegação de estar descumprindo uma determinação de isolamento,

sem que para tanto estivesse representando uma ameaça à saúde da população, a menos que estivesse infectado pelo coronavírus. Com base da legislação em vigor, é possível verificar o uso do dispositivo do artigo 268 do Código Penal ocorrer de forma incondicional e deliberada, provocando assim uma clara administrativização do Direito Penal, materializando dessa forma um verdadeiro abuso de poder, subsidiado pela conivência do Supremo Tribunal Federal, ao ignorar cláusula pétrea que impede a intervenção dos poderes, o que se percebe que tal medida tenha meramente cunho político, com vistas a afrontar a autoridade do Chefe do Poder Executivo Federal.

Não se justifica por meio do descumprimento da Carta Magna nenhum ato de nenhum dos poderes, sob o argumento de preservação do interesse público, uma vez que toda a atuação de qualquer dos poderes deve estar pautada sob o alicerce do princípio da legalidade. No que tange às medidas que visem alcançar a redução dos níveis de isolamento social desejados, os chefes dos poderes executivos possuem outros meios legais para impor à população o cumprimento de suas medidas, não sendo necessário a prática abusos de autoridades.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Senado Federal. Direitos Humanos – Atos Internacionais e Normas Correlatas. Brasília-DF: Senado Federal, 2013. Disponível em:<<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508144/000992124.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 25 abr. 2020.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 2019. Disponível em:<<https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF.pdf>>. Acesso em 10 abr. 2020.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª Edição. Almedina: Coimbra, 2003.

PAULO, Vicente; MAIA, Juliana. Aulas de Direito Constitucional. 8ª Edição. Niterói: Editora Impetus, 2006.

PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 16ª Edição. São Paulo: Editora Método, 2017.

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocência Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 6ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2011.

MIESSA, Élisson; CORREIA, Henrique; ROCHA, Roberval. Súmulas dos TRIBUNAIS SUPERIORES STF – STJ – TST. 6ª Edição. Salvador: Editora JusPodium, 2017.

NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal. Volume 1. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017.

TUTIKIAN, Cristiano. Prevenção geral positiva e proteção de bens jurídicos: Possibilidades e contradições no Estado Democrático de Direito. 2008. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/160327/Preven%C3%A7%C3%A3o_geral_positiva_177.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 28 Abr. 20.

SANCHEZ, Bernardo Feijoo. Administrativização” do Direito Penal na “Sociedade do Risco”. Notas sobre a política criminal no início do século XXI. Revista Liberdades, São Paulo, nº 07, p. 23-62, maio-ago. 2011.

BRASIL. Senado Federal. Lei de Introdução do Código Penal – Coletânea Básica Penal. Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 5ª Edição, 2016. Disponível em <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518603/001029867.pdf?sequence=1&islowed=y>. Acesso em 25 abr. 2020.

GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 11ª Edição. Niterói: Editora Impetus, 2017.

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 17ª Edição. Volume 1. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2015.

MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado. 9ª Edição. Volume 1. São Paulo: Editora Método, 2015.

OPAS – Organização Pan-Americana da saúde. Folha informativa – COVID-19. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875. Acesso em 7 abr. 20.

FIOCRUZ. Covid-19: Fiocruz alerta para urgência de medidas rígidas de isolamento social. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-fiocruz-alerta-para-urgencia-de-medidas-rigidas-de-isolamento-social>. Acesso em 7 abr. 20.

Uol. Folha de São Paulo. Governo federal decreta estado de emergência para conter coronavírus no Brasil. 4 de fevereiro de 2020. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/02/governo-decreta-estado-de-emergencia-por-caoa-de-surto-do-coronavirus.shtml>>. Acesso em 6 de abr. 20.

CHAGAS, Gabrielle. Mulher morde guarda e é detida após abordagem por descumprir decreto em Araraquara. 13 de abril de 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/13/mulher-morde-guarda-municipal-ao-ser-detida-por-caminhar-em-praca-de-araraquara.ghtml>. Acesso em 6 de abr. 20

ISTOÉ. Mulheres são presas por descumprirem isolamento no RJ. 7 de abril de 2020. Disponível em: <https://istoe.com.br/video-mulheres-sao-presas-por-descumprirem-isolamento-no-rio-de-janeiro/>>. Acesso em 15 de abr.20.

FERREIRA, Lucas. Quatro pessoas são detidas na praia por descumprirem isolamento no Rio. 6 de abril de 2020. Disponível em: < <https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/quatro-pessoas-sao-detidas-na-praia-por-descumprir-isolamento-no-rio-06042020>>. Acesso em 15 de abr. 20.

Exame. Coronavírus: SP e RJ começam maior quarentena do país. Disponível em: < <https://exame.abril.com.br/brasil/sp-e-rj-comecam-maior-quarentena-do-pais/>>. Acesso em 7 abr. 20.

KERTZMAN, Ivan. Curso Prático de Direito Previdenciário. 11ª Edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2014.

PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Administrativo Descomplicado. 25ª Edição. São Paulo: Editora Método, 2017.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2009.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Apelação Criminal nº 88.024 (70.2009.8.13.0674). Relator: Desembargador Rubens Gabriel Soares. TJMG, 2012.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL nº 672/DF (0089306-90.2020.1.00.0000). Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5885755>>. Acesso em 26 maio. 20.

PONTES, Felipe. Toffoli se declara contrário à punição de pessoas por furar isolamento. Disponível em: < <https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-04/toffoli-se-declara-contrario-punicao-de-pessoas-por-furar-isolamento>>. Acesso em 26 maio.20.

TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 12ª Edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2017.

LESSA, Marcelo de Lima; MORAES, Rafael Francisco Marcondes de; GIUDICE, Benedito Ignácio. Nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/2019): diretrizes de atuação de Polícia Judiciária. São Paulo: Academia de Polícia “Dr. Coriolano Nogueira Cobra”, 2020.